

Adapting Adaptability. Vom theoretischen Modell zur angewandten Forschung.

Dr. Carl Naughton¹, Prof. Dr. Achim Wortmann²

¹ FOM Hochschule für Ökonomie und Management, Frankfurt, Germany

² Professur Wirtschaftspsychologie, NBS Northern Business School – University of Applied Sciences, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), Hamburg, Germany

E-mail: carl.naughton@fom-net.de, wortmann@nbs.de

Published 20.09.2020

Abstract

Anpassungsfähigkeit wird zunehmend als zentraler Faktor für den erfolgreichen Umgang mit Anforderungen, die sich erhöhende organisationale Wandlungen ergeben, angesehen. Daraus ergeben sich Chancen aber auch Herausforderungen für das Beobachten und Fördern der zugehörigen Fähigkeiten der Organisationsmitglieder. Die Herausforderungen liegen u.a. darin begründet, dass die aktuell diskutierten Modelle zwischen Tendenzen und Fähigkeiten schwanken und damit wenig klare Handlungsoptionen aus der Forschung in die organisationale Praxis erlauben. Es gilt daher, herauszuarbeiten, wie die Modelle so integriert werden können, dass ein praxisrelevanten Beitrag der Forschung entsteht. Denn die Chancen für das Zusammenrücken von Forschung und Praxis liegen auf der Hand: Unternehmen können mit Hilfe von Critical Incidents diejenigen Aspekte herausarbeiten, bei denen Menschen mit ausgeprägter Anpassungsfähigkeit spezifisch eingesetzt werden können und so den Unternehmenserfolg maßgeblich stützen können.

Keywords: Anpassungsfähigkeit, Innovationsverhalten, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit, Change Management.

1. Anpassungsfähigkeit als zentraler Faktor

Anpassungsfähigkeit ist einer der zentralen Enabler beruflichen Leistungen eines Menschen. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert und es kann davon ausgegangen werden, dass Veränderungen noch eine ganze Weile lang ein schneller, intensiver und stets präsenter Teil der Erwerbswelt bleiben werden. Neue Technologien, neue Prozesse und Produkte fordern stetige Anpassungen. Dazu müssen sich Unternehmen wie Menschen flexibel und schnell anpassen. Doch nicht nur die technologische Entwicklung, auch der schnelle Wechsel von Teams, einzelnen Kollegen, selbst neuen Raumkonzepten machen Anpassungsfähigkeit zu einem zentralen Skill. Wer an einer erfolgreichen beruflichen Entwicklung interessiert ist und aus der Perspektive der Führung hervorragende Arbeitsleistungen sicherstellen will,

kommt ohne die Anpassungsfähigkeit – die eigene, wie auch die der Mitarbeiter – nicht mehr aus.

1.1 Modelle der Adaptability

So offensichtlich die Erkenntnis ist, so wenig ist neben kognitionspsychologischen Deutungen von Anpassungsfähigkeit an belastbaren Aussagen, Forschungen, Interventionen oder gar Fragebögen vorhanden. Pulakos, Arad, Donovan und Plamondon (2000) veröffentlichten das erste Assessment mit einer entsprechenden Definition. Die damals entwickelte Skala zur Einschätzung der individuellen Anpassungsfähigkeit war aus den Bedürfnissen und kritischen Situationen im Militär abgeleitet. Die acht identifizierten Dimensionen umfassten dementsprechend z.B. 1. Umgang mit „Krisen und Notfällen“; 2. Arbeitsstress; 3. kreatives Problemlösen; 4. Bewältigung unerwarteter Arbeitssituationen; 5. Lernen; 6. Interpersonale Anpassungsfähigkeit; 7. Kulturelle Anpassungsfähigkeit; 8.

Physische Anpassung. Murphy (2015) hat mit dem Instrument aus diesem Job Adaptability Inventory (JAI) das I-ADAPT für die Anwendung auf Arbeitsleistungen entwickelt und konnte signifikante Zusammenhänge nachweisen. Ferner beobachtete sie Zusammenhänge mit der Gewissenhaftigkeitsfacette des Fünf-Faktoren-Modells (McCrae & John, 1992), jedoch keine statistisch signifikante Beziehung zwischen Anpassungsfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten (Gottfredson, 1997). Wang und Kollegen konnten Beziehungen zwischen Anpassungsfähigkeit und Aufgaben-Performance beobachten (Wang et al., 2011).

Kröger & Staufenbiel (2012) entwickelten einen deutschen Fragebogen zur „Adaptive Performance“, der zwischen der aufgabenbezogenen und der sozialen Anpassungsfähigkeit unterscheidet und diesen jeweils die Facetten Lernen neuer Aufgaben, Problemlösen, Umgang mit Stress, Umgang mit Unsicherheit sowie interkulturelle Anpassung, interpersonelle Anpassung zuordnet.

Aktuell beobachten van Dam (2020) als auch Martin, Neja, Colmar und Liem (2012) drei Dimensionen von Anpassungsfähigkeit: kognitive, affektive und verhaltensbasierte. Das von van Dam (2009) vorgelegte Theoretische Modell umfasst mehrere Unterkategorien, bei denen der kognitiven Anpassungsfähigkeit z.B. gelenkte Aufmerksamkeitsprozesse, mentale Fähigkeiten und eine generelle Anpassungsorientierung subsumiert werden. Besonders letztere inkludiert komplexe Konstrukte wie Optimismus, Zuversicht oder Selbstwirksamkeit untergeordnet werden. Problematisch ist in diesem Modell, dass die beiden weiteren Dimensionen nicht überschneidungsfrei sind. So ordnet van Dam der affektiven Anpassungsfähigkeit neben Resilienzfähigkeiten auch Emotionsregulationsprozesse im Sinne eines Coping (Carver & Scheier, 1994) zu, die sie in Form von Lazarus' Ansatz zum Coping (Lazarus & Folkman, 1984) auch in der verhaltensbasierten Anpassungsfähigkeit einordnet und wiederum in den Begründungszusammenhang von Carver und Scheier (1994) einordnet. Auch fällt auf, dass van Dam keine interpersonelle oder anderweitig soziale Facette in ihr Instrument einbindet.

In Summe stehen zur Einschätzung und Beobachtung von Anpassungsverhalten sowohl Ansätze zur Messung spezifischer Fähigkeiten als auch genereller Tendenzen zur Verfügung. Da das diese Ansätze verbindende Ziel die Unterscheidung zwischen Menschen mit hoher und geringer ausgeprägter Anpassungsfähigkeit ist, stellt sich die Frage, welcher Ansatz im Sinne von Vorhersagen für spezifische Zusammenhänge zielführender oder aussagekräftiger ist. Dies ist besonders durch die anhaltende Diskussion, ob es sich bei Anpassungsfähigkeit um eine state-like oder trait-like Konstrukt handelt (Murphy, 2015) weiter zu vertiefen. Denn es ist sowohl zu verargumentieren, dass Menschen sich unterscheiden in ihrer generellen Tendenz, anpassungsfähig zu sein und gleichzeitig nicht per se in jeder Situation das in diesen Tendenzen angelegte Potenzial vollständig auszuschöpfen. Gerade in der weiteren Klärung der Positionierung auf dem Kontinuum zwischen State und Trait liegt großer anwendungsbezogener Erkenntniswert, da in einer zunehmend dynamisierten Arbeitswelt die

Anwendung von Instrumenten, die gezielt veränderbare Persönlichkeitseigenschaften messen, neben dem Assessment auch mehr Raum für erfolgreiche Interventionen bieten als Messungen der mentalen Fähigkeiten oder der stabileren Persönlichkeitseigenschaften (Ployhart & Bliese, 2006) Diesen Erkenntnissen zur Anpassungsfähigkeit stehen Forschungen von Charbonnier-Voirin und Roussel (2012) gegenüber, die in ihrer 5-dimensionalen Skala zur Adaptiven Performance ebenfalls interpersonelle Anpassungsfähigkeit, Reagieren in Notfällen und Lernverhalten abbilden. Es ist daher im Weiteren zu klären, inwiefern diese Konstrukte mit denen der Anpassungsfähigkeit überlappen oder von diesen zu trennen sind.

1.2 Der Umgang mit der Modellvielfalt

Unterschiedliche Modelle zu einer Grundüberlegung zu haben ist kein Nachteil. Vielmehr verdeutlicht ein solcher Umstand die Vielschichtigkeit des Untersuchungsgegenstandes. Vor dem Hintergrund, dass für zahlreiche wichtige Betrachtungen und Fragestellungen Instrumente angeboten werden, die konkurrierende, sich ausschließende oder nicht validierte Aspekte aufweisen, gilt es die bestehen Instrumente zu prüfen und eventuell eine integrierende Neukonstruktion anzustreben. Ziel ist ein valides und aussagekräftiges Werkzeug zu schaffen. Denn die Entscheidungsfindung und der effiziente Einsatz von Ressourcen sollte auf belastbaren und vor allem korrekten Informationen aufbauen (Wortmann, 2020).

1.2 Innovationsverhalten, Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit im Kontext der Adaptability

Im Zuge des permanenten Wandels in einer Arbeitswelt, die unter dem Akronym „VUCA“ (Fortmann & Kolocek, 2018) zusammengefasst wird, stellt sich die Frage, inwiefern Anpassungsfähigkeit zwei zentrale Anforderungen vorhersagt. Vor diesem Hintergrund wurden nicht nur Instrumente zur Messung der Veränderungsbereitschaft, bzw. Veränderungsfähigkeit herangezogen, sondern auch eine Skala zum Innovationsverhalten. Während erste die motivationale Zusammensetzung eines Individuums abbildet, fokussierte die zweite auf die Skill-Zusammensetzung, die der Einzelne mitbringt (Szebel, 2015). Innovationsverhalten schließlich impliziert sowohl das Generieren als auch das Umsetzen von Ideen und somit das Herbeiführen von Veränderung. Die Beobachtungen von Mueller, Melwani & Goncalo (2011) zeigen, dass Veränderungsbereitschaft und Innovationsverhalten in organisationalen Alltag durchaus gemeinsam betrachtet werden sollten.

Research Question

Welches Assessment bildet Anpassungsfähigkeit in Veränderungskontexten und in Innovationskontexten adäquater ab und ist daher eher prädestiniert für den tatsächlichen Einsatz in Unternehmen?

References

- [1] Carver, C. S. & Scheier, M. F. (1994), "Situational coping and coping dispositions in a stressful transaction," *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 184–195.
- [2] Charbonnier-V.A. & Roussel, P. (2012). Adaptive Performance: A New Scale to Measure Individual Performance in Organizations. *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de Administration*. 29. 280-293. 10.1002/cjas.232.
- [3] Fortmann, H.R. & Kolocek, B. (2018). Arbeitswelt der Zukunft. Trends – Arbeitsraum – Menschen – Kompetenzen. Wiesbaden. Gabler.
- [4] Frost, M., Arling, V. & Spijkers, W. (2013). Veränderungen durch Anpassungsfähigkeit erfolgreich meistern! Anpassungsfähigkeiten von Teilnehmern beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen in Berufsförderungswerken. In: *bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 05*, hrsg. v. Stein, R., Niehaus, M. & Stach, M., 1-13.
- [5] Kröger, U. & Staufenbiel, T. (2012): Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur Erfassung von „Adaptive Performance“. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 56, 55-69.
- [6] Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- [7] Martin, A.J., Nejad, H., Colmar, S. & Liem, G.A.D. (2012). Adaptability: Conceptual and empirical perspectives on responses to change, novelty and uncertainty. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 22, 58-81. DOI: 10.1017/jgc.2012.8.
- [8] McCrae, R.R. and John, O.P. (1992), An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. *Journal of Personality*, 60: 175-215.
- [9] Mueller, J., Melwani, S. & Goncalo, J. (2011). The Bias Against Creativity: Why People Desire But Reject Creative Ideas. *Psychological science*. 23. 13-7.
- [10] Murphy, S. L. (2015). Individual Adaptability as a predictor of Job Performance. Dissertation an der Luisiana Tech University.
- [11] Naughton, C. & Zander-Schellenberg, T. (2019). Heros and Innovations. Empirische Untersuchung der Vorhersagekraft des PsyCap für das Innovationsverhalten. *Wirtschaftspsychologie*. Pabst Science Publishers: Lengerich.
- [12] Ployhart, R. E., & Bliese, P. D. (2006). Individual adaptability (I-ADAPT) theory: Conceptualizing the antecedents, consequences, and measurement of individual differences in adaptability. In C. S. Burke, L. G. Pierce, & E. Salas (Eds.), *Understanding Adaptability: A Prerequisite for Effective Performance within Complex Environments* (pp. 3-40). Amsterdam, London: Elsevier.
- [13] Pulakos, E.D., Arad, S., Donovan, M.A. & Plamondon, K.E. (2000). Adaptability in the workplace: development of a taxonomy of adaptive performance. *Journal of Applied Psychology*, 85, 612-624.
- [14] Szebel, A. (2015). Veränderungskompetenz von Mitarbeitern. Dissertation. Universität Köln.
- [15] van Dam, K. (2009). Employee adaptability to change at work: A multidimensional, resource-based framework. In: *The Psychology of Organizational Change: Viewing Change from the Employee's Perspective*. 123-142.
- [16] van Dam, K., & Meulders, M. (2020). The Adaptability Scale: Development, Internal Consistency, and Initial Validity Evidence. *European Journal of Psychological Assessment*.
- [17] Wang, M., Zhan, Y., McCune, E., & Truxillo, D. (2011). Understanding newcomers' adaptability and work-related outcomes: Testing the mediating roles of perceived P-E fit variables. *Personnel Psychology*, 64, 163-189.
- [18] Wortmann, A. (2020). Das MBTI ist ein handgemalter Zollstock. IHRO. 1-4.